

Encontrar renting de coches para particulares de calidad al mejor precio es fácil, descubrimos para ti RENTINGCARFACIL, expertos en renting de vehículos

Los datos del último informe de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) reflejan un incremento del 48 por ciento de las matriculaciones en la modalidad del renting con respecto a dos mil veinte. Cada vez son más las compañías y particulares que recurren al renting como la mejor opción para tener un coche. El renting es de nuevo una tendencia al alza. Si buscas la mejor oferta de vehículos de renting, visita: [renting para particulares](#) y cambia de vehículo ya.

Si anteriormente eran las grandes empresas quienes se favorecían de esta modalidad de contratación de vehículos para su flota, hoy día el renting a particulares se ha convertido en el gran protagonista del campo. La pandemia ha supuesto un cambio en el comportamiento del campo del renting.

Este cambio ha traído como consecuencia nuevas mejoras en la oferta de vehículos: además de incorporar nuevos modelos (de hecho hoy día se puede contratar en renting cualquier marca y modelo que exista en el mercado), los plazos se han vuelto más flexibles. Hace años lo normal era que el contrato de renting fuera a 60 ó cuarenta y ocho meses, disminuyéndose a 36 y veinticuatro desde que se ha empezado a enfocar en particulares y autónomos.

RENTINGCARFACIL, PIONEROS EN EL RENTING A PARTICULARES

Rentingcarfacil fue la primera empresa en apostar por el renting a particulares, haciéndolo mediante una campaña promocionando el Fiat 500 + un móvil por medio de la compañía Worten. El aumento del particular como cliente de renting ha causado que muchas empresas se hayan, hoy, subido a este rentable negocio. Los numerosos pactos con partners como Carrefour, Mediaset, Vocento y Eroski (entre otros) han consolidado a Rentingcarfacil como la compañía de renting líder en su campo.

Viendo que las nuevas generaciones preferían abonar por el uso en lugar de por la propiedad, Rentingcarfacil decidió adoptar esta filosofía de consumo al renting de vehículos. Esta apuesta por los particulares fue la consecuencia de examinar el modelo europeo útil, donde el sentido de pertenencia tenía cada vez menos peso en comparación con el empleo de un producto o servicio.

El scoring on-line dejó poder contratar sin enviar documentación de forma tradicional (lo que aumentaba el tiempo de espera para el cliente del servicio). En 2017 implantó el scoring cien por ciento on line como una manera de facilitar todavía más el acceso al renting a los particulares. Con la modalidad de contratación en línea, el usuario puede tener su contrato en menos de 20 minutos.

Gracias a todas y cada una estas actuaciones y mejoras constantes de la marca, la cantidad de ventas de Rentingcarfacil supera las mil operaciones al año para particulares. A lo largo del tiempo, Rentingcarfacil ha ampliado y afianzado su línea del negocio, firmando acuerdos especiales para los empleados de Carrefour y Eroski, que les da la posibilidad de acceder a modelos y condiciones diferentes al resto del público.

¿QUÉ DEMANDAN LOS PARTICULARES EN EL RENTING?

Los coches utilitarios y compactos son los más demandados, sobre todo los de tipo SUV. Con la pandemia, los usuarios han comenzado a demandar más flexibilidad, lo que ha llevado a que las empresas del campo pongan en marcha el renting de ocasión. El modelo Nissan Qashqai es el gran ganador desde mediados de dos mil veinte.

El renting de ocasión ofrece modelos seminuevos totalmente revisados y cuyo contrato no supera los doce meses. El conductor, una vez concluido el contrato, puede renovar el contrato de renting de ocasión, devolver el vehículo o bien comprarlo (en este caso se le devuelven cuotas ya abonadas a lo largo del renting). Las condiciones son

muy flexibles en el renting de ocasión, pudiendo dejar el vehículo al sexto mes sin penalización.

UN MUNDO DE VENTAJAS CON EL RENTING

Uno de los primordiales beneficios está en el extenso catálogo de modelos, así como en la pluralidad de opciones en tiempo y kilometraje que puede seleccionar el usuario. Merced a que el proceso es cien por ciento on line, disminuyen mucho los trámites y el tiempo para obtener el vehículo. El servicio de renting elimina el pago de la cuota de entrada, con lo que adquirir un vehículo en esta modalidad es mucho más accesible para un particular.

El seguro, las reparaciones y mantenimiento, el recambio de ruedas y un servicio 24/360 son las claves a fin de que el renting sea el favorito de los particulares. Lo más atractivo del renting es que en la cuota están todos y cada uno de los servicios incluidos, haciendo que el conductor solo deba preocuparse por tener gasolina y conducir.

¿CUÁL ES EL FUTURO DEL RENTING?

Las cantidades indican que la tendencia en el renting de particulares está en alza y, aunque con menor poder adquisitivo que las empresas, su volumen de ventas se acrecienta exponencialmente cada mes. Las nuevas fórmulas que ofrecen hoy en día las compañías de renting, como el renting flexible de coches seminuevos, indican que esta modalidad irá desbancando el liderazgo de la venta de automóviles a particulares. El renting cada vez es más conocido por sus múltiples ventajas y el enorme público empieza a ser consciente de ellas.